

Deliverable D2.2

Documento riportante i dettagli di predisposizione e realizzazione della PoC, con analisi dei relativi esiti

Progetto: I.o.T.Vigil

CUP: E13C22001060006

Acronimo Progetto:	I.o.T.Vigil
Titolo Progetto:	IoT Vigilance Sorveglianza sulla sicurezza e resilienza degli asset IT e OT
Spoke di riferimento:	SPOKE 1 – MEGALITHIC – Methods and technologies enhancing local specialization strategies in Health, Industry and Cybersecurity/Università degli Studi dell'Aquila (UnivAQ)
Ambito/Linea progettuale:	Security for Systems - Cybersecurity for IoT IoT cybersecurity ideas incubation.
Durata (mesi):	11
Abstract (max 1500 characters):	
<p>A seguito della sempre più capillare diffusione delle tecnologie IoT, tanto nel settore produttivo quanto in quello personale, l'esigenza di proteggere adeguatamente la componente OT al pari di quella IT è divenuta oramai dirimente, a causa del diffondersi di letali minacce cyber dirette espressamente ai settori che fanno largo uso di tali tecnologie: energia, trasporti, manifatturiero e così via. Se per la componente IT esistono soluzioni consolidate che possono soddisfare le esigenze di protezione cyber, per la componente OT la situazione è radicalmente diversa. Difatti, gli strumenti per il Vulnerability Assessment sono sostanzialmente gli unici disponibili, mentre per il Penetration Testing le metodologie di testing sono tuttora basate in larga parte su attività manuali, che oltre a richiedere ingenti risorse economiche e di tempo, presuppongono la disponibilità di personale specializzato in realtà oggi assente dal mercato del lavoro. Il progetto IoT Vigilance si propone di colmare tale lacuna, realizzando una piattaforma automatizzata di Penetration Testing per l'infrastruttura IT/OT volta ad identificare – anche tramite tecniche di Machine Learning - e valutare le vulnerabilità in modo proattivo e raccomandando le azioni di remediation necessarie. Inoltre, la piattaforma integrerà la valutazione del rischio cyber con un sistema di Asset Management che consenta di monitorare globalmente tanto l'infrastruttura IoT quanto le sue vulnerabilità.</p>	
TRL iniziale:	1
TRL finale:	3

INDICE

1 Premesse	3
Obiettivi	4
2 Architettura della PoC	5
3 Verifiche sulle componenti IT e relative interfacce	6
Ambito del test	6
Precondizioni	6
Ambiente di test	6
Dati di Input nel test	7
Esecuzione della chiamata	7
Presentazione dei risultati sulla dashboard utente	8
4 Verifiche sulle componenti OT	10
Testing comunicazione OT Box con la componente di Vulnerability Management	10
Testing interfaccia OT Box con Smart meter simulato	11
Testing sulla correttezza del funzionamento dell'algoritmo target di attacco (fuzzing)	12
Compatibilità di tecniche basate su AI	13
5 Osservazioni e conclusioni	14
Risultati del test	14
Conclusioni	14

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Data: 30/06/2025

1 Premesse

Nel corso dello svolgimento delle attività di progetto, a seguito dell'analisi dei principali contributi accademici e operativi in tema di Vulnerability Assessment e Penetration Testing (VA/PT), condotta sia in ambito Information Technology (IT) che, in particolare, in ambito Operational Technology (OT) – dove tali approcci risultano ancora eterogenei e meno strutturati – sono state esplorate possibili strategie di integrazione di tecniche basate su intelligenza artificiale, finalizzate all'automazione dell'analisi delle evidenze emerse durante le attività di VA/PT e alla presentazione strutturata dei risultati agli stakeholder. Successivamente, sono stati definiti i requisiti funzionali e non funzionali, nonché le specifiche tecniche propedeutiche all'individuazione di un'architettura di riferimento per l'implementazione di un prototipo.

A completamento delle attività è stata quindi sviluppata una Proof of Concept (PoC) in ambiente di laboratorio, mirata alla simulazione del flusso operativo definito. In considerazione dei vincoli tecnologici e delle risorse disponibili, la sperimentazione è stata focalizzata su un singolo dispositivo OT, riprodotto in ambiente di laboratorio e descritto nei requisiti (smart meter simulato).

A seguito delle attività di ricerca e analisi sopra descritte, in questo documento vengono illustrati i test condotti al fine di validare i requisiti, le specifiche ed il design di analisi di sicurezza dei dispositivi IT/OT (c.d. framework), in conformità con le attività riportate nei deliverable *D1.1 – Stato dell'arte* e analisi dei requisiti e *D2.1 – Specifiche dei requisiti*.

Le attività svolte hanno consentito di validare la coerenza architeturale e l'interoperabilità funzionale dei diversi moduli, oltre a evidenziare eventuali criticità nei processi che compongono il ciclo di sicurezza, dalla fase di identificazione delle vulnerabilità fino alla gestione della risposta. Tali risultati rappresentano un passo significativo verso l'adozione di soluzioni automatizzate, modulari e scalabili per il rafforzamento della postura di sicurezza delle infrastrutture digitali complesse, con un focus specifico sui sistemi OT, sempre più esposti a minacce cibernetiche di natura avanzata e persistente.

Infoteam S.r.l.
Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863

Obiettivi

In questo documento si descrivono le attività svolte per verificare il corretto funzionamento delle componenti IT e OT dell'architettura proposta, nonché delle relative interfacce, in particolare con riferimento alla componente di Vulnerability Management (*interna all'Asset Management*) integrato nel sistema inrimaONE.

Verifiche sulle componenti IT e relative interfacce:

- la componente di Vulnerability Management (interna al modulo di Asset Management) si interfacci correttamente con la componente OT e invii correttamente le richieste REST all'OT BOX tramite FastAPI;
- I dati raccolti dalla componente OT vengano analizzati correttamente dal sistema;
- I risultati dell'analisi vengano presentati in modo corretto e sintetico all'operatore attraverso l'interfaccia utente;
- Siano state correttamente configurate le funzionalità di tracciatura, logging e archiviazione all'interno della componente di Vulnerability Management;

Verifiche sulle componenti OT

- Testing della comunicazione tra l'OT Box e la componente di Vulnerability Management;
- Testing dell'interfaccia tra la OT Box e lo smart meter simulato;
- Testing sulla correttezza del funzionamento dell'algoritmo di fuzzing;
- Compatibilità di tecniche basate su AI.

2 Architettura della PoC

L'architettura della Proof of Concept (PoC) è stata descritta nel documento "D2.1 – Specifica dei requisiti". Ai fini dello sviluppo della soluzione, si è concordato di integrare il dispositivo dedicato all'analisi delle vulnerabilità OT (il cosiddetto "OT Box", descritto nel capitolo successivo) con la piattaforma inrimaONE, soluzione SaaS di Asset Management proprietaria di Infoteam.

Nell'ambito di tale integrazione, è stata progettata e implementata un'interfaccia di comunicazione bidirezionale e di presentazione delle risultanze, tale da consentire un'esposizione strutturata, sintetica e olistica delle informazioni rilevanti agli operatori.

Per ulteriori dettagli architetturali e specifiche tecniche, si rimanda quindi al documento "D2.1 – Specifica dei requisiti".

3 Verifiche sulle componenti IT e relative interfacce

In tale sezione si riportano i test delle funzionalità IT della Proof of Concept (PoC). L'obiettivo principale è dimostrare il **successo dell'integrazione**, verificando la corretta trasmissione di una chiamata alla componente di **Vulnerability Management** della piattaforma **inrimaONE** e la visualizzazione dei risultati sulla User Interface (UI) dopo aver ricevuto una risposta dalla componente **OT BOX**.

Ambito del test

Lo scopo di questo test, concretamente, consiste nella validazione:

- della chiamata dal componente Vulnerability Management alla componente **OT BOX**;
- della corretta ricezione ed elaborazione della risposta proveniente dalla componente **OT BOX**;
- della presentazione dei risultati sulla UI in modo corretto e della possibilità di consultazione da parte dell'utente;
- delle funzionalità di tracciatura, logging e archiviazione all'interno della UI.

Precondizioni

Le precondizioni per il corretto svolgimento del test sono le seguenti:

- la componente di Vulnerability Management della piattaforma **inrimaONE** sia correttamente configurata;
- la componente **OT BOX** si attiva, raggiungibile e correttamente configurata;
- siano disponibili i dati di test necessari per l'esecuzione della chiamata.

Ambiente di test

Il test è stato eseguito su un ambiente di test dedicato, progettato per replicare le condizioni dell'ambiente di produzione. Entrambe le piattaforme sono state configurate per comunicare tramite protocollo API REST su una rete interna protetta.

Dati di Input nel test

Per l'esecuzione di questo test, sono stati inseriti i seguenti dati in input sulla UI della piattaforma inrimaONE:

Immagine 1: dati di test utilizzati e visualizzati sulla UI prima dell'esecuzione della chiamata

Come previsto dalle specifiche di progetto, nell'interfaccia viene consentito all'utente di selezionare la "Marca", il "Modello" del dispositivo target e la "Tipologia di attacco".

Tali campi sono stati introdotti in un'ottica di scalabilità e sviluppi futuri. Attualmente, la PoC è stata sviluppata considerando un unico dispositivo target, ovvero uno smart meter simulato, che pertanto non è associato a uno specifico modello. Allo stesso modo, è stata implementata una sola tipologia di attacco, il Fuzzing, le cui metriche sono definite all'interno dell'algoritmo embedded nella componente OT, con cui il modulo avvia la comunicazione.

Esecuzione della chiamata

L'esecuzione del test prevede l'invio di una richiesta HTTP REST da parte della componente di Vulnerability Management verso la componente OT BOX, tramite un'apposita API esposta dalla piattaforma.

Di seguito si riportano i log estratti dalla console di monitoraggio, i quali evidenziano:

- l'avvenuto invio della richiesta REST con successo;
- la ricezione e gestione della risposta da parte dell'OT BOX;
- il relativo timestamp di trasmissione.

Quello riportato rappresenta un esempio di scansione avviata e completata con successo.

La piattaforma consente inoltre di **mantenere traccia dello storico delle scansioni eseguite**, offrendo all'utente la possibilità di consultare i relativi output di dettaglio. Tali informazioni sono accessibili tramite l'apposito comando () disponibile sul margine destro dell'interfaccia, come evidenziato nella figura seguente.

Immagine 3: risultati dell'integrazione visualizzati sulla UI

Nel corso del test sono state verificate le funzionalità di tracciatura, logging e archiviazione presenti nella UI. Sono state inoltre verificate la storicizzazione delle attività, la corretta visualizzazione degli output di dettaglio e la persistenza dei dati.

I test hanno confermato la corretta integrazione e funzionalità dei meccanismi di logging e archiviazione, in linea con i requisiti previsti.

4 Verifiche sulle componenti OT

Testing comunicazione OT Box con la componente di Vulnerability Management

La comunicazione tra OT Box e il sistema di Vulnerability Management è stata validata attraverso **API REST** su FastAPI¹, un moderno framework web per la creazione di API veloci e scalabili in Python.

FastAPI è stato scelto per diversi motivi: oltre ad essere estremamente leggero e performante, consente lo sviluppo rapido di interfacce RESTful grazie alla sintassi dichiarativa, al supporto nativo per la validazione automatica dei dati (tramite **Pydantic**) e alla generazione automatica della documentazione interattiva (Swagger UI e ReDoc). Il framework è particolarmente adatto a contesti in cui sono richiesti alti livelli di efficienza e manutenibilità, come nei sistemi di sicurezza OT, dove le API devono garantire affidabilità, tracciabilità e bassa latenza.

I test condotti hanno avuto come obiettivo principale quello di verificare il corretto funzionamento degli endpoint per il workflow operativo del sistema, confermando il funzionamento di tutti gli endpoint standard e critici.

In particolare, sono stati verificati con successo i seguenti endpoint:

- **POST /fuzzing/status** – questo endpoint permette all'OT Box di comunicare lo stato delle attività di fuzzing al sistema di Vulnerability Management, consentendo un monitoraggio in tempo reale e una registrazione automatica dei progressi e degli eventuali problemi riscontrati;
- **POST /logs/upload** – utilizzato per caricare in modo sicuro e centralizzato i log generati localmente sull'OT Box. Questa funzione è essenziale per l'analisi a posteriori, la tracciabilità e la generazione di report automatici;
- **POST /fuzzing/start** e **POST /fuzzing/stop** – questi endpoint sono deputati al controllo remoto delle sessioni di test. Consentono l'avvio e l'interruzione delle campagne di fuzzing da parte del sistema di Vulnerability Management, senza necessità di intervento manuale sull'OT Box. Si tratta di un elemento chiave per garantire automazione, scalabilità e flessibilità nell'esecuzione dei test di sicurezza.

Per un maggiore dettaglio sugli endpoint, inclusi i parametri da passare al payload e le risposte, si faccia riferimento al Deliverable D2.1 - Specifica dei requisiti.

¹ <https://fastapi.tiangolo.com/>

Testing interfaccia OT Box con Smart meter simulato

L'interfaccia tra l'OT Box e lo smart meter simulato è stata progettata e testata per garantire la piena compatibilità con il protocollo **DLMS/COSEM (Device Language Message Specification / Companion Specification for Energy Metering)**, standard internazionale per la comunicazione con contatori intelligenti.

L'implementazione assicura la gestione completa delle **APDU (Application Protocol Data Unit)**, che rappresentano le unità fondamentali di scambio dati a livello applicativo, secondo le specifiche del protocollo DLMS. Le APDU permettono di instaurare e mantenere sessioni di comunicazione strutturate, assicurando l'integrità e la correttezza dei messaggi scambiati tra i dispositivi.

In parallelo, l'interfaccia supporta correttamente le richieste basate sul sistema **OBIS (Object Identification System)**, utilizzato per identificare in modo univoco le variabili e i dati memorizzati all'interno del contatore. Gli identificatori OBIS permettono di accedere in modo strutturato a informazioni quali l'energia attiva/reattiva, tensione, corrente, potenza istantanea, stato del contatore e molto altro. Questo meccanismo è essenziale per garantire l'interoperabilità tra dispositivi di diversi produttori, nonché per facilitare la lettura, la diagnosi e l'analisi dei dati di misura.

Durante i test, il digital twin ha risposto in modo conforme alle sequenze previste dallo standard. In particolare, è stata verificata la corretta gestione di APDU come:

- **60 80 01 01** → risposta attesa: **61 80 01 01**
(fase di negoziazione della connessione, Application Association Request/Response)

e di richieste OBIS nella forma:

- **GET OBIS C0 01 81 [OBIS_CODE] 02** → risposta: **C4 01 01 01 09 0C**
(accesso al valore associato all'identificatore OBIS specificato).

Queste risposte confermano la corretta emulazione del comportamento di uno smart meter reale e garantiscono la piena integrazione tra il digital twin e l'OT Box in ambienti di test automatizzati, anche per casi d'uso avanzati di monitoraggio e diagnostica.

Testing sulla correttezza del funzionamento dell'algoritmo target di attacco (fuzzing)

L'algoritmo di fuzzing implementato è stato validato attraverso un approccio multi-layer, progettato per analizzare in profondità sia il livello applicativo del protocollo DLMS/COSEM, sia gli oggetti strutturati secondo la logica OBIS. L'obiettivo primario dell'algoritmo è stato quello di generare, eseguire e monitorare una vasta gamma di test automatizzati, finalizzati a individuare vulnerabilità latenti, comportamenti anomali e difetti di implementazione all'interno del sistema emulato di smart metering. Per quanto riguarda il livello applicativo, il fuzzing delle APDU (Application Protocol Data Unit) è stato condotto tramite il framework **Boofuzz**, una delle soluzioni più diffuse per la generazione automatica di test mutati su protocolli binari. Sono stati definiti payload con lunghezze variabili, comprese tra 100 e 5000 byte, operando in modalità aggressive, ovvero privilegiando mutazioni che potessero stressare i limiti del parser, del gestore di sessione e delle routine di validazione dei messaggi. Boofuzz è stato configurato per utilizzare le sue strategie native di mutazione, che includono variazioni su stringhe ASCII, inserimento di byte casuali o ripetitivi, e sovrascrittura di campi noti con valori estremi. Ogni messaggio inviato è stato automaticamente correlato a una callback di verifica post-esecuzione, finalizzata a identificare comportamenti sospetti come crash, chiusure inattese di connessione o ritorni di stato errati.

Parallelamente, il sistema ha implementato un modulo di fuzzing OBIS, mirato alla manipolazione diretta degli oggetti accessibili tramite il protocollo DLMS/COSEM. In particolare, sono stati testati diversi codici OBIS standard, tra cui quelli associati a parametri critici come energia attiva/reattiva, tensione di linea e corrente per fase. L'algoritmo ha generato richieste GET con identificatori OBIS validi, borderline e deliberatamente invalidi, verificando la robustezza della gestione delle richieste a livello del digital twin. Questo strato ha permesso di colpire in profondità il modello dati del sistema, testando la tenuta della logica di accesso e del controllo di integrità.

Durante le campagne di fuzzing, il sistema ha gestito una collezione di messaggi predefiniti (**DLMS_TEST_MESSAGES**), i quali includono:

- **pattern di overflow noti,**
- **payload malformati,**
- **sequenze fuori specifica,**
- **richieste OBIS con parametri non documentati,**
- **APDU con lunghezze incoerenti rispetto all'header,**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Data: 30/06/2025

L'algoritmo ha dimostrato la capacità di rilevare vulnerabilità simulate come buffer overflow, errori di validazione della lunghezza dei campi, e violazioni delle regole del protocollo (protocol violation detection). L'ambiente di test ha incluso la gestione completa delle connessioni TCP/IP, il controllo della sessione HDLC, e un sistema di logging avanzato per la registrazione delle anomalie rilevate, comprensivo di timestamp, codice identificativo del test case, stato dell'OT Box, risposta ricevuta (se presente) e analisi automatica del comportamento.

Grazie a questa architettura, l'intero sistema si è dimostrato scalabile, automatizzabile e replicabile per successive sessioni di hardening, rendendolo uno strumento valido per il ciclo di sviluppo sicuro in ambito industriale.

Infoteam S.r.l.

Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Data: 30/06/2025

5 Osservazioni e conclusioni

Risultati del test

Il test ha dato **esito positivo**. L'integrazione prevista dal POC è avvenuta con successo: la chiamata è stata inviata correttamente, la risposta è stata ricevuta e i dati risultanti sono stati correttamente mostrati sulla UI.

Conclusioni

Questo test conferma la corretta implementazione e funzionalità dell'integrazione tra la componente di Vulnerability Management (interna al modulo di Asset Management) della piattaforma di ICT Governance **inrimaONE** e l'**OT BOX**. L'obiettivo del POC è stato raggiunto, fornendo una base solida per ulteriori sviluppi futuri.

Infoteam S.r.l.

Sede operativa e legale:
Viale Pindaro 14 - 65127 Pescara
Tel. 085 4516370 - Fax 085 4516180
www.goinfoteam.it
go@goinfoteam.it
P.IVA e C. F. IT 015 386 806 85
Cap. Soc. € 10.329,13 i.v.
REA di PE 109418

POLITECNICO
MILANO 1863